

TADBIRKORLIK HUQUQIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING VA INNOVATSIYALAR JORIY QILISHNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

Javohir Sattorov Jahon o'gli

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura va sirtqi ta'lim (biznes huquqi) talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573861>

Globalashuv va raqamli transformatsiya davrida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, ayniqsa, tadbirkorlik sohasida texnologik yondashuvlar keskin rivojlanmoqda. Tadbirkorlik faoliyati endilikda an'anaviy shakllar bilan cheklanmay, zamonaviy raqamli vositalar va innovatsion g'oyalar yordamida amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar tadbirkorlik huquqining o'zini ham chuqur ta'sir ostida qoldirdi. Endilikda huquqiy munosabatlar, shartnoma tuzish, yuridik shaxs tashkil etish, soliq to'lovlari, intellektual mulkni muhofaza qilish kabi barcha jarayonlarda raqamli texnologiyalar faol qo'llanilmoqda. Tadbirkorlik huquqi — bu yuridik va jismoniy shaxslarning xo'jalik yuritish faoliyatini amalga oshirishda yuzaga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy sohadir. Bu soha tijorat shartnomalari, yuridik shaxslarning tashkil etilishi, soliqqa tortish, litsenziyalash, intellektual mulk va raqobat qonunchiligini o'z ichiga oladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi Elektron hujjat aylanishi va elektron raqamli imzoning joriy etilishi, Onlayn xizmatlar, masalan, soliq hisobotlari, yuridik ro'yxatga olish, litsenziya olish, Blokcheyn, sun'iy intellekt, big data kabi ilg'or texnologiyalarning huquqiy jarayonlarga tatbiqi bularning barchasi tadbirkorlik huquqi sohasida amalga oshirilgan islohotlardir.

Raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik huquqiga ta'sirini biz quyidagilarda ko'rishimiz mumkin.

Tadbirkorlik subyektlarini elektron ro'yxatdan o'tkazish. Oldinlari yuridik shaxs ochish ko'p vaqt talab qilgan bo'lsa, hozirda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali bu jarayonni bir necha soat ichida bajarish mumkin.

Bu tartib byurokratik to'siqlarni kamaytiradi, tadbirkorlik faoliyatini boshlashni yengillashtiradi, yangi ishtirokchilarning bozorga kirishini tezlashtiradi. Oldinlari tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish mahalliy davlat hokimiyat organlari orqali amalga oshirilib, turli xil idora va tashkilotlardan ma'lumotlar olib kelish holatlari kuzatilgan¹. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" gi qarorining 1-bandida 2017-yil 1-apreldan boshlab tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan O'zbekiston Respublikasi Davlat interaktiv xizmatlari yagona portaliga (keyingi o'rinlarda — Yagona portal) integratsiyalashgan Internet tarmog'idagi tizim orqali kechayu-kunduz o'tkazish va hisobga qo'yish belgilangan, ro'yxatga oluvchi va boshqa vakolatli organlarning mansabdor shaxslari zimmasiga — tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishning qonun hujjatlarida belgilangan tartib va muddatlarini buzganligi, tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yishdan noqonuniy bosh tortishi yoki bo'yin tovlashi uchun shaxsiy javobgarlik belgilanishi belgilangan². Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamsining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

¹ Askarov, J. I Biznes huquqi [Matn]: o'quv qo'llanma / LT. Askarov. - T.: TDYU nashriyoti, 2024-216 b

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-son qaror <https://lex.uz/docs/-3111347>

“Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va hisobga qo‘yish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” 2016-yil 28-oktabrdagi pq-2646-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 66-qarorida “Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish tartibi to‘g‘risida” gi Nizom tasdiqlangan. Unga ko‘ra Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish va qayta ro‘yxatdan o‘tkazish Davlat xizmatlari markazlari tomonidan amalga oshiriladi.

Kripto-aktivlarni huquqiy tartibga solish. Ushbu holatda 03.07.2018 yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3832-sonli qarorini keltirish mumkin. Unga ko‘ra investitsiyaviy va tadbirkorlik faoliyatining turli shakllarini diversifikatsiya qilish uchun kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi faoliyatni, jumladan mayning (turli kripto-aktivlarda yangi birliklar va komissiya yig‘imlari formatida mukofot olish imkonini beradigan taqsimlash platformasini ta‘minlash va yangi bloklar yaratish bo‘yicha faoliyat), smart-kontrakt (raqamli tranzaksiyalarni avtomatik tartibda amalga oshirish orqali huquq va majburiyatlar bajarilishini nazarda tutuvchi elektron shakldagi shartnoma), konsalting, emissiya, ayirboshlash, saqlash, taqsimlash, boshqarish, sug‘urtalash, shuningdek, ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy ish ko‘nikmalariga ega malakali kadrlarni tayyorlash, kripto-aktivlar bo‘yicha faoliyat va ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalari sohasida xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikni har tomonlama rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotda loyihalarni birgalikda amalga oshirish uchun ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyalarini ishlab chiqish sohasida faoliyat ko‘rsatadigan yuqori malakali xorijlik mutaxassislarni jalb qilish belgilangan³. Shuningdek, 2029-yil 1-yanvarga qadar yuridik va jismoniy shaxslarning kripto-aktivlar aylanmasi bilan bog‘liq operatsiyalari, jumladan, norezidentlar tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar soliq solinadigan obyekt hisoblanmasligi, mazkur operatsiyalar yuzasidan olingan daromadlar esa soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha soliq solinadigan bazaga kiritilmasligi belgilangan. Smart-kontraktlar bu blokcheyn texnologiyasiga asoslangan, o‘z-o‘zini bajara oladigan shartnomalardir. Masalan, tovar yetkazib berilganda avtomatik to‘lov amalga oshadi, shartlar bajarilmasa, mablag‘lar avtomatik bloklanadi.

Soliqqa tortish va elektron hisobotlar. Hozirgi kunda, elektron soliq deklaratsiyalari, Onlayn-kassa apparatlari, soliq monitoringi tizimlari yordamida soliqqa tortish jarayoni avtomatlashtirilgan. Bu soliq to‘lovchilarga vaqt va resurslarni tejash, hisobotlarni tez va aniq topshirish, soliq nazoratini optimallashtirish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasi davlat soliq qo‘mitasining “Moliyaviy va soliq hisobotlarini aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida davlat soliq xizmati organlariga taqdim etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori asosida “Moliyaviy va soliq hisobotlarini aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida davlat soliq xizmati organlariga taqdim etishning tartibi to‘g‘risidagi” nizom tasdiqlangan bo‘lib, ushbu nizom moliyaviy va soliq hisobotlarini (bundan buyon

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3832-sonli qaror <https://lex.uz/ru/docs/-3806053>

matnda hisobot deb yuritiladi aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida davlat soliq xizmati organlariga taqdim etish tartibini belgilaydi. Unga ko'ra Soliq to'lovchi elektron hujjat tarzidagi hisobotni qonunchilikda belgilangan muddatlarda taqdim etadi va Elektron hujjat tarzidagi hisobotni qabul qilib olishda, O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining dasturiy-apparat vositalari mazkur hisobotni qabul qilib olganligi to'g'risida, qabul qilib olingan sanasi ko'rsatilgan holda, avtomatik tarzda tasdiqlanishni ta'minlaydi. Innovatsion mahsulotlar, g'oyalar va texnologiyalar tadbirkorlikning asosiy aktiviga aylanmoqda. Ularni huquqiy jihatdan himoya qilish zarur. Raqamli vositalar bu borada bir qancha yutuqlarni ta'minlamoqda. Xususan, yuridik shaxslar davlat ro'yxatidan o'tishda ular firma nomlarini zaxirag olishlari. Bu bo'yicha "Firma nomlari to'g'risida"gi qonun qabul qilingan. Shunindek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 9 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 2016 yil 28 oktabrdagi PQ-2646-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 66-son qaroriga muvofiq, tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish, shuningdek, ularni firma nomini zaxiraga olish, tadbirkorlik subyektlariga "yagona darcha" tamoyili bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish Yagona markazlari tomonidan amalga oshiriladi.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar zamonaviy tadbirkorlikning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ularning keng joriy etilishi natijasida ish jarayonlari soddalashmoqda, byurokratik to'siqlar kamaymoqda va samaradorlik oshmoqda. Shu bilan birga, raqamli vositalarni qonuniy asosda, xavfsiz va shaffof tarzda qo'llash dolzarb huquqiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalarni tadbirkorlikda qo'llashga oid bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Elektron hujjatlar, elektron raqamli imzolar, onlayn ro'yxatdan o'tkazish tizimlari va elektron tijorat sohalarida muayyan yutuqlarga erishilgan. Biroq, bu sohada qonunchilikni texnologik taraqqiyotga mos holda takomillashtirib borish, innovatsion texnologiyalarning huquqiy maqomini belgilash va tadbirkorlik subyektlari uchun raqamli huquqiy infratuzilmani mustahkamlash zarur. Kelgusida raqamli tadbirkorlikni yuksaltirish uchun qonun hujjatlarini zamon talablariga moslashtirish, tadbirkorlar o'rtasida raqamli huquqiy savodxonlikni oshirish hamda sun'iy intellekt, blokcheyn va smart-kontraktlar kabi yangi texnologiyalarni huquqiy tartibga solish dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. Shu yo'sinda raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar asosidagi barqaror, qonuniy va samarali tadbirkorlik muhitini shakllantirish mumkin bo'ladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Askarov, J. I Biznes huquqi [Matn]: o'quv qo'llanma / LT. Askarov. - T.: TDYU nashriyoti, 2024-216 b
2. O'zbekiston Respublikasining "Firma nomlari to'g'risida"gi qonun <https://lex.uz/docs/-1055517>
3. "Elektron raqamli imzo to'g'risida" gi qonun <https://lex.uz/ru/docs/6234904>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-

2646-son qaror <https://lex.uz/docs/-3111347>

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish tizimini takomillashtirish to'g'risida" 2016-yil 28-oktyabrdagi pq-2646-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori <https://lex.uz/docs/-3111347>

6. O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasining "Moliyaviy va soliq hisobotlarini aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida davlat soliq xizmati organlariga taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qarori <https://lex.uz/docs/-3000958>

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3832-sonli qaror <https://lex.uz/ru/docs/-3806053>